

Trenzando mundos

Braiding Worlds

Jenny Snelly Lozano C.¹
Martha Cecilia Chaparro²

Jakeline Muñoz Briceño³
Diana Martínez Mancera⁴

Mariela Guerra Pérez⁵
Nayibe Álvarez Navas⁶

Resumen

La propuesta de trabajo inicia en el año 2012 con la transformación del espacio académico de la asignatura Ciencias Políticas en los grados décimo y once que adopta la estructura del seminario alemán y es denominada como *Seminario Memoria y conflicto en Colombia*.

En el año 2018 se propone romper con la tendencia disciplinar y constituir en torno a la *Memoria* un eje de estudio interdisciplinar que integra las áreas de: sociales, ética, comunicación y tecnología e informática, abarcando otros conceptos como: *Violencia Política, Territorio e Imaginarios*, es así como nace **Trenzando mundos**.

En su recorrido de 8 años, la comprensión de los hechos del pasado recobra una multiplicidad de sentidos, atravesados por reflexiones en torno a la experiencia social y a la posibilidad de establecer un pensamiento histórico vinculante a la intersubjetividad de los jóvenes, mediante acciones comunicativas y artísticas apoyadas en el uso de herramientas tecnológicas.

Palabras clave: memoria, interdisciplinariedad, seminario.

Abstract

The project began in 2012 with the transformation of the academic space of the Political Science subject in the tenth and eleventh grades which adopts the structure of the German seminar and it is called Memory and Conflict Seminar in Colombia.

In 2018, it is proposed to break with the disciplinary trend and built around to the Memory an interdisciplinary study which integrates the areas of: social sciences, ethics, communication and technology, including other concepts such as: Politics Violence, Territory and the Imaginaries, that is how **Braiding Worlds** was born.

In its 8-years journey, the understanding of the events of the past recovers a multiplicity of meanings, crossed by reflections on the social experience and the possibility of establishing a historical thought linked to the intersubjectivity of young people, through communicative and artistic actions supported by the use of technological tools.

Keywords: memory, interdisciplinarity, seminar.

¹ IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0002-3500-6977, jennylozano720@gmail.com

² IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0003-2719-8179, ahtram2392@gmail.com

³ IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0002-0092-4540, jakymb15@gmail.com

⁴ IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0001-9963-2750, dimancera@gmail.com

⁵ IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0003-1464-3253, seuzapuminina@gmail.com

⁶ IED Misael Pastrana Borrero, orcid.org/0000-0002-6392-6260, mpbnayibealvarezN@gmail.com

1. Introducción

Colombia desde su nacimiento como estado-nación ha tenido una historia violenta que con el pasar de los años se ha vuelto cada vez más cruda. Es así, que durante los últimos 60 años, el conflicto interno ha dejado secuelas imborrables en la memoria de todos aquellos que de una u otra manera la han vivido y padecido en carne propia y de aquellos que desde otras perspectivas han sabido de ella por los libros y los diferentes medios de comunicación.

En su papel como agente transformador, la escuela se convierte en la responsable de motivar la reflexión en torno al conflicto y en su análisis desde la lógica social, por lo cual y ante la inquietud de los docentes de sociales, humanidades e informática del IED Misael Pastrana Borrero surge el proyecto «Trenzando mundos» como respuesta a la inquietud por comprender ¿Cómo ha afectado el conflicto interno a la escuela? ¿De qué manera se abordan sus consecuencias? y ¿Cómo desde allí, el estudiante misaelista puede ser un agente reparador a través del reconocimiento de la cultura del perdón y la paz, la aceptación por las diferencias, la reconciliación y el respeto por los derechos humanos como base de la convivencia?

En este sentido, el proyecto busca reconocer desde la condición humana los tejidos de experiencia de los estudiantes del último ciclo de formación escolar secundaria para que a través del conocimiento y experiencias adquiridas, logren transformar sus realidades y las de su entorno.

2. Fundamentación teórica

En la historia del pasado reciente y tomando como periodización los últimos 60 años, se evidencia la manera como el conflicto interno ha dejado secuelas imborrables en la memoria de aquellos que de una u otra manera lo han vivido y de aquellos que desde otras perspectivas han sabido de él, a través de las diversas fuentes que lo registran. Y, en ese sentido, la narrativa particular de las víctimas sobre los acontecimientos que rodean el conflicto armado colombiano constituye un duelo de relatos (Franco, Nieto y Rincón 2010; Uribe y López 2006) permitiendo, asimismo, superar la brecha del oficialismo histórico sesgado por la narrativa propia de quienes ostentan el poder y de quienes dan valor de historicidad a los acontecimientos. Debido a las graves violaciones a los derechos humanos evidentes en los actuales conflictos bélicos, se hace necesaria la reconstrucción histórica a partir de la narrativa colectiva de quienes padecen dicho conflicto (Herrera y Pertuz 2015). Lo anterior permitirá movimientos culturales y, por ende sociales, que propendan por políticas enfocadas en el acompañamiento de las víctimas en el marco de la construcción de la paz en Colombia. Históricamente, la voz de los más vulnerables ha sido excluida de la construcción de la memoria, particularmente, la mujer no ha participado en la construcción del discurso histórico oficial (Capote 2012). La actividad femenina en sucesos de gran importancia ha permitido hacer más visible el papel de la mujer, especialmente en los últimos siglos la reivindicación de este sector de la población se evidencia matizando el pensamiento colectivo (Capote 2012). De este modo, el uso que se le puede dar a la memoria cobra relevancia para esta propuesta de innovación pedagógica, por lo tanto, nos interesa, ¿el qué se recuerda?, ¿para qué se

recuerda?, ¿qué se olvida y para qué se olvida? De forma que se le dé un uso a la memoria en pro de permitir un empoderamiento de los estudiantes sobre los sucesos pasados y posibiliten un actuar en la reconstrucción consciente de la historia que les ha sido contada y que les era ajena (Todorov 2000). Así, la escuela como agente transformador, tiene el papel de gestionar acciones que impliquen la movilización de fuerzas para generar la reflexión constante, en torno al conflicto y a la necesidad de instaurar procesos de memoria que apunten al desarrollo de un pensamiento crítico y propositivo, permitiendo que esta traspase muros tradicionales que la han marcado, para abrir así caminos de construcción de pensamiento de una nueva manera de leer las realidades, capaces de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno (Giroux 2001).

3. Metodología

El trabajo establecido tiene un soporte conceptual, enmarcado en la línea de la «Investigación Educativa». La *Memoria* como objeto de estudio es abordada metódicamente de forma inductiva-deductiva, teniendo como estrategia de aproximación la indagación de acontecimientos históricos, que han marcado el pasado reciente del conflicto colombiano. Desde este enfoque se parte del análisis particular, para relacionarlo con hechos mundiales; los temas son abordados transversalmente desde distintas áreas del conocimiento propiciando diversas perspectivas de análisis cultural.

El horizonte de sentido del proyecto tiene un recorrido que configura distintas fases. La primera etapa está enmarcada en la organización del seminario «Memoria y Conflicto en Colombia» en el año 2012, el cual traza unas líneas de acción que transforman la clase de Ciencias Políticas en el ciclo V, en un *Seminario Alemán* fortaleciendo dinámicas de consulta de fuentes, lectura, producción escritural y de intervenciones artísticas. Es a partir de la interacción y socialización de las temáticas propuestas, como se empieza a sistematizar la experiencia y a consolidar la participación de estudiantes en distintos espacios de formación.

Una segunda instancia, es la institucionalización del mismo, a través de su curriculización y formalización institucional. La escritura de textos y ponencias que han permitido pensar la escuela como ámbito de reflexión social. La etapa actual es de transversalización de técnicas de investigación, el proyecto Seminario entra en simbiosis con el proyecto Territorios e Imaginarios, liderado por los docentes del campo de comunicación, además incursionan las áreas de informática y artes y adquiere el nombre de «Trenzando mundos».

Es desde esta trama y con el apoyo de entidades distritales, como el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, que se ha redireccionado la propuesta para fortalecerla, a partir de iniciativas conjuntas que consolidan el proceso de investigación y la sistematización del mismo. El propósito intencional es el uso de técnicas como la encuesta, la entrevista, la participación en espacios de memoria que permiten estudiar los fenómenos sociales desde la racionalidad escolar y cuyos efectos puedan consolidar procesos de producción de texto y participación académica de estudiantes y maestros.

4. Resultados

El proyecto «Trenzando mundos» destaca los siguientes resultados como los más significativos:

- Primer puesto en el FORO EDUCATIVO LOCAL 2019.
- Proyecto ganador de experiencia Distrital 2019 y representante en el FORO EDUCATIVO NACIONAL, por Bogotá.
- Proyecto ganador por experiencia significativa en el FORO EDUCATIVO NACIONAL 2019.
- A medida que la propuesta avanza los y las estudiantes son más conscientes de las posibles causas y consecuencias de los diferentes hechos históricos y políticos que se han vivido en nuestro país, reconociendo la responsabilidad que como sujetos sociales tenemos frente a los nuevos retos y cambios que enfrentamos como sociedad que experimenta un postconflicto.
- El desarrollo del proyecto a partir de la interdisciplinariedad como una de sus principales estrategias, ha permitido el abordaje de temas y problemáticas actuales y coyunturales, cercanos a la realidad del estudiante y al interés de toda la comunidad educativa; a través de esta mirada global dada desde las diferentes disciplinas se ha avanzado en la construcción conjunta de saberes y de conocimientos. Ejercicio que va desde el simple intercambio de ideas, la flexibilización del currículo y los horarios establecidos en la institución hasta la creación, adopción y combinación de materiales, actividades y estrategias acorde con los temas y los propósitos del proyecto.
- Se ha privilegiado el trabajo colaborativo y la interacción entre docentes, en el que se ha transformado la concepción tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje dando paso a estrategias más flexibles, innovadoras e inclusivas que han permitido que todas las integrantes del proyecto desde su campo del saber aporten conocimientos y experiencias.
- Se resalta el trabajo de los docentes, quienes demuestran a través de esta iniciativa y a pesar de las barreras y brechas existentes en cuanto a condiciones laborales de cada uno, que prevalece un objetivo claro y es el de trabajar por ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una educación inclusiva y de calidad.
- Los resultados de las pruebas externas llevadas a cabo en nuestro país (SABER ICFES) demuestran un avance progresivo en los resultados de los estudiantes en cuanto a sus habilidades y destrezas comunicativas, en la capacidad de realizar reflexiones con sentido ético y crítico, en la comprensión de la realidad que les rodea y en la posibilidad de plantear alternativas que le permitan la transformación de su presente y futuro.
- Se han llevado a cabo talleres y actividades que han permitido en diferentes momentos del proyecto contar con la participación de entidades externas ubicadas en la ciudad de Bogotá, como: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Centro Memoria, Paz y Reconciliación, Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (ASFADDES) y la Licenciatura en Educación Comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, entidades que han apoyado y enriquecido la propuesta.

- La comunidad educativa en general ha tenido la oportunidad de compartir y expresar su sentir y pensar, frente a la importancia de la memoria histórica en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada para todos y todas.
- Realización del encuentro virtual: Trenzando Resistencias Latinoamérica en agosto 2020, con docentes internacionales y masiva participación de estudiantes.

5. Conclusiones

El proyecto «Trenzando mundos» ha consolidado un grupo diverso de maestros expertos en distintas áreas, que comparten el ideal de generar espacios y prácticas de transformación en el aula, mediante la articulación de diferentes instrumentos y herramientas que han permitido la materialización de la unión de las áreas del conocimiento, acercándonos a un diálogo interdisciplinar no solo dentro de la Institución Educativa Distrital Misael Pastrana, sino que nos ha permitido abrir las puertas de la escuela a otras instituciones tanto educativas como organizaciones que trabajan la temáticas estudiadas. Es mediante el desarrollo del seminario de memoria y conflicto, que se ha posibilitado un espacio de reconocimiento de las diferentes formas de entender y vivir las temáticas abordadas, analizadas y reflexionadas con el grupo de estudiantes.

El proyecto ha permitido reconocer las prácticas de lectura y escritura como actividades sociales que posibilitan acercarse, dar sentido y construir desde posturas individuales y colectivas, imaginarios y realidades a partir de los diferentes saberes que convergen en esta propuesta.

Y por último, el posicionamiento que ha generado en la comunidad educativa el trabajo desarrollado por el proyecto: empoderamiento de mujeres, reconocimiento a la diversidad, la diferencia y las víctimas, además de la postura crítica y reflexiva del uso de la memoria en una época de posconflicto en Colombia.

6. Referencias bibliográficas

- Capote V. (2012). *Mujer y memoria. El discurso literario de la violencia en Colombia*. [Tesis doctoral, Universidad de Granada]. España.
- Franco, N., Nieto, P., & Rincón, O. (2010). *Tácticas y estrategias para contar*. Bogotá: C3 FES.
- Giroux, H. (2001). *La escuela y la lucha por la ciudadanía. Pedagogía Crítica de la Época Moderna*. España: Editorial Siglo XXI.
- Herrera, M. C., & Pertuz Bedoya, C. (2015). Narrativas femeninas del conflicto armado y la violencia política en Colombia: contar para rehacerse. *Revista de Estudios Sociales*, (53), 150-162.
- Uribe, M., & López, L. (2006). *Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia*. Medellín: La Carreta Editores.
- Todorov, T. (1995). *Los abusos de la memoria*. París: Editorial Paidós.